

Le Rôle de la Digitalisation dans les Organisations Publiques au Maroc : Enseignements Inductifs et Implications Théoriques

The Role of Digitalisation in Public Organisations in Morocco: Inductive Lessons and Theoretical Implications

Saida IFISS

*Docteure, Laboratoire « Stratégie, Management et Gouvernance », Université Abdelmalek
Essaadi, ENCG-Tanger, Maroc*

sifiss@uae.ac.ma

RESUME

Cet article examine l'impact de la digitalisation sur les processus organisationnels et la performance des administrations publiques au Maroc, en utilisant une approche qualitative et des études de cas sur cinq organisations publiques. Les résultats révèlent que la digitalisation améliore l'efficacité organisationnelle, la gestion des ressources humaines et financières, ainsi que l'accessibilité des services pour les citoyens. L'automatisation des processus réduit les délais de traitement, tandis que les outils numériques renforcent la collaboration inter-départementale et l'engagement citoyen. De plus, la transparence administrative, facilitée par la publication en ligne des rapports financiers, accroît la confiance des citoyens. L'article souligne aussi l'importance de la formation continue des employés pour réussir cette transformation numérique. Un modèle conceptuel est proposé, articulé autour de cinq hypothèses clés : l'automatisation des processus, l'optimisation de la gestion des ressources, l'amélioration de l'accessibilité et de l'engagement citoyen, le rôle modérateur de la formation des employés, et le renforcement de la transparence par la digitalisation des processus administratifs.

Mots-clés : Digitalisation, Efficacité Organisationnelle, Engagement Citoyen, Organisation Publique.

ABSTRACT

This article examines the impact of digitalisation on the organisational processes and performance of public administrations in Morocco, using a qualitative approach and case studies of five public organisations. The results show that digitalisation improves organisational efficiency, the management of human and financial resources, and the accessibility of services for citizens. Process automation reduces processing times, while digital tools strengthen inter-departmental collaboration and citizen engagement. In addition, administrative transparency, facilitated by the online publication of financial reports, increases public confidence. The article also stresses the importance of ongoing employee training to ensure the success of this digital transformation. A conceptual model is proposed, based on five key hypotheses : the automation of processes, the optimisation of resource management, the improvement of accessibility and citizen engagement, the moderating role of employee training, and the strengthening of transparency through the digitalisation of administrative processes.

Key-words : Digitalisation, Organisational Efficiency, Civic Engagement, Public Organisation.

1. INTRODUCTION

La digitalisation est aujourd'hui au cœur des transformations des organisations publiques à travers le monde. En facilitant l'automatisation des processus, elle permet d'accroître l'efficacité administrative, de réduire les délais de traitement et d'améliorer la qualité des services publics. Selon Mergel et al., (2019), la digitalisation dans les administrations publiques contribue non seulement à une meilleure performance organisationnelle, mais également à une transparence accrue dans la gestion des ressources et à une meilleure interaction avec les citoyens.

Dans le contexte marocain, où les attentes des citoyens en matière de transparence et d'efficacité ne cessent de croître, les organisations publiques sont confrontées à des défis importants. L'adoption des technologies numériques devient un impératif pour répondre à ces attentes tout en modernisant les processus internes. Comme le soulignent Criado et al., (2013), la transformation numérique dans le secteur public est perçue comme un vecteur d'innovation organisationnelle et un levier de performance, bien que son impact concret sur les organisations publiques demeure encore sous-étudié.

La littérature scientifique sur la digitalisation dans les administrations publiques demeure limitée, particulièrement en ce qui concerne l'évaluation de son impact sur les processus organisationnels et la performance. Si de nombreux chercheurs (Bekkers & Homburg, 2007) reconnaissent les avantages potentiels de la digitalisation, il n'existe pas encore de cadre conceptuel unanimement accepté pour mesurer systématiquement ses effets sur l'efficacité et la gestion des ressources dans les organisations publiques. Cette absence d'un modèle conceptuel partagé constitue une lacune importante dans les recherches actuelles.

Face aux mutations rapides induites par les technologies numériques, les organisations publiques marocaines sont confrontées à des attentes accrues de la part des citoyens en matière de transparence, d'efficacité et d'accessibilité des services. La digitalisation apparaît comme une solution potentielle pour répondre à ces exigences, en facilitant l'automatisation des processus, l'optimisation de la gestion des ressources et la modernisation de l'offre de services publics. Cependant, les impacts concrets de cette transformation numérique sur la performance organisationnelle des administrations marocaines demeurent peu explorés, notamment en ce qui concerne les effets sur la transparence, la réactivité administrative et la satisfaction citoyenne.

Ainsi, la problématique centrale de cette recherche est de déterminer dans quelle mesure la digitalisation peut constituer un levier stratégique pour améliorer la performance organisationnelle des administrations publiques marocaines, tout en répondant aux exigences croissantes des citoyens en matière de transparence et de qualité des services. La question se pose donc : **dans quelle mesure la digitalisation peut-elle être un levier efficace pour améliorer la performance organisationnelle, l'accessibilité des services publics, et renforcer la transparence au sein des organisations marocaines ?**

Face à cette lacune, notre étude ambitionne d'apporter une contribution en élaborant un cadre conceptuel qui met en lumière la façon dont la digitalisation impacte les processus organisationnels et améliore la performance des administrations publiques. En adoptant une approche inductive, nous avons choisi d'explorer ce phénomène de manière empirique, sans nous appuyer sur des connaissances préalables afin de générer des thèmes et des sous-thèmes directement à partir des données recueillies.

Pour ce faire, nous avons interrogé les responsables de cinq organisations publiques marocaines à travers trois questions clés : Comment la digitalisation impacte-t-elle les processus et la performance organisationnelle ? Comment améliore-t-elle l'accessibilité aux services publics et l'engagement des citoyens ? Quels efforts de transparence et d'innovation ont été mis en place grâce aux outils numériques ? Ces questions ont pour but de recueillir des données empiriques qui permettent de mieux comprendre les dynamiques de transformation numérique au sein de ces organisations. Cette étude exploratoire vise à dégager des pratiques innovantes et à mieux comprendre les défis que rencontrent les organisations publiques marocaines dans leur transition numérique. Elle fournira également des pistes de réflexion sur la gestion des ressources humaines et des processus dans un contexte de digitalisation, tout en éclairant le rôle de la technologie dans l'amélioration de la performance organisationnelle.

Cet article se structure comme suit : dans un premier temps, nous détaillons la méthodologie de notre recherche, en présentant les études de cas sélectionnées et les techniques d'analyse des données. Ensuite, nous exposons les résultats de notre étude, en mettant en avant les impacts de la digitalisation sur l'efficacité organisationnelle, l'accessibilité des services et la transparence. Enfin, nous discutons des implications théoriques et pratiques de ces résultats, en formulant un modèle conceptuel basé sur cinq hypothèses clés.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

2.1. Cadre conceptuel de la recherche

Le cadre conceptuel de cette recherche repose sur l'hypothèse que la digitalisation dans les organisations publiques influence directement plusieurs dimensions de la performance organisationnelle : l'efficacité des processus, la gestion des ressources, l'accessibilité des services publics et la transparence. S'inspirant des modèles d'innovation organisationnelle (Bekkers & Homburg, 2007) et de la transformation numérique (Mergel et al., 2019), cette recherche propose un modèle intégratif pour examiner comment ces dimensions sont interreliées. La digitalisation est ici conceptualisée comme un catalyseur pour l'amélioration de la performance des administrations publiques, à travers l'optimisation des processus internes, la transparence accrue et la facilitation de l'accès aux services publics.

2.2 Ancrage théorique de la recherche

L'ancrage théorique de cette recherche s'appuie sur la théorie des ressources et compétences (Barney, 1991) et la théorie de la transparence administrative (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014). La théorie des ressources et compétences postule que la digitalisation permet une meilleure exploitation des ressources organisationnelles, tout en facilitant l'acquisition de nouvelles compétences numériques essentielles pour répondre aux défis de l'administration moderne. Quant à la théorie de la transparence administrative, elle met en lumière l'importance des données ouvertes et de l'accès à l'information pour renforcer la confiance des citoyens et améliorer la gouvernance. L'ancrage théorique se concentre donc sur l'idée que la digitalisation, en intégrant ces principes, est un levier crucial pour la transformation des administrations publiques marocaines.

3. METHODOLOGIE D'ANALYSE DES DONNEES

3.1 Choix d'étude de cas

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d'adopter une approche qualitative exploratoire reposant sur la méthode des études de cas multiples. Cette approche s'avère pertinente pour explorer en profondeur l'impact de la digitalisation au sein des organisations publiques

marocaines, tout en prenant en compte les particularités propres à chaque institution. Le choix des organisations n'a pas été laissé au hasard : il a été effectué selon des critères précis, en ligne avec les recommandations de Yin, (2018) qui insiste sur l'importance de la taille de l'échantillon et de son contexte.

Ainsi, notre échantillon de convenance se compose de cinq organisations publiques sélectionnées pour leur diversité en termes de missions, de taille et de secteurs d'activité. Nous avons choisi des entités représentatives de secteurs clés tels que les finances publiques, l'emploi, l'enseignement supérieur, la pêche et la protection sociale. Ces choix permettent de couvrir une large gamme de services publics essentiels. Le nombre de cas retenus dans cette étude correspond aux recommandations d'Eisenhardt (1989), qui suggèrent qu'une étude de cas multiples doit inclure entre 4 et 10 organisations afin de garantir une variété de points de vue tout en restant suffisamment concentrée pour permettre une analyse approfondie.

Le tableau ci-dessus présente une vue d'ensemble des caractéristiques des organisations étudiées, notamment en termes de secteur, d'activité principale, d'effectifs, et des responsables ayant participé aux entretiens. La durée des entretiens a varié entre 1h et 1h30, permettant de recueillir des données riches et nuancées sur les pratiques de digitalisation et leur impact sur la performance des organisations.

Tableau 1 : Caractéristiques des organisations publiques échantillonnées

Organisation	Secteur	Activité	Ville	Effectif	Qualité	Durée d'entretien
Cas 1	Finances publiques	Gestion des finances publiques, collecte des impôts	Rabat	2,500	Directeur Administratif	1h 15 min
Cas 2	Emploi et formation	Accompagnement des demandeurs d'emploi et formation professionnelle	Casablanca	1,200	Directeur Général	1h 00 min
Cas 3	Enseignement supérieur	Formation universitaire et recherche scientifique	Fès	300	Responsable administratif	1h 20 min

Cas 4	Agriculture et Pêche	Gestion et régulation de l'industrie de la pêche au Maroc	Casablanca	800	Directeur des Opérations	1h 30 min
Cas 5	Protection sociale	Gestion des assurances sociales, pensions et prestations familiales	Casablanca	3,000	Directeur des Ressources Humaines	1h 10 min

3.2 Techniques de traitement et d'analyse des données

L'analyse des données de cette étude repose sur une approche inductive, visant à explorer et comprendre l'impact de la digitalisation sur les processus et la performance des organisations publiques. Pour recueillir des données empiriques pertinentes, cinq organisations publiques marocaines ont été sélectionnées, sur la base de leur expérience dans l'implémentation des outils numériques. Nous avons opté pour une méthode d'entretien semi-directif afin de permettre aux répondants de s'exprimer librement sur leur expérience avec la digitalisation, tout en garantissant que les thématiques clés liées à notre problématique soient abordées.

Les entretiens ont été structurés autour de trois questions principales, qui couvrent les aspects suivants : l'impact de la digitalisation sur les processus organisationnels, l'amélioration de l'accessibilité des services publics et l'engagement citoyen, ainsi que les efforts de transparence et d'innovation mis en place par les organisations. Les informations recueillies lors des entretiens ont été mises en forme par écrit sous forme de verbatim, afin de représenter fidèlement les données brutes sur lesquelles se basera notre analyse. La retranscription a été effectuée manuellement, en notant mot à mot tout ce que les interviewés ont dit, sans modification, ni interprétation, ni abréviation du texte. Cette méthode permet de conserver une trace fidèle des discours recueillis et de faciliter leur lecture pour l'analyse. Conformément aux recommandations de Huberman et Miles (1991), cette étape rigoureuse garantit que les données qualitatives brutes sont

Premièrement, un codage initial a été effectué pour identifier les concepts émergents à partir des propos des répondants. Chaque citation pertinente a été codée selon les thématiques abordées, telles que l'accélération des processus, l'automatisation des tâches ou l'amélioration de la transparence. Ensuite, un codage axial a permis de regrouper les codes similaires pour former des catégories plus larges, facilitant ainsi l'identification des relations entre les différentes dimensions

observées. Enfin, un codage thématique a permis de structurer les données en thèmes globaux, couvrant les impacts majeurs de la digitalisation sur la performance organisationnelle. Cette approche de codage s'inspire également des travaux de Strauss et Corbin (1990), qui soulignent l'importance de structurer les données en fonction des relations entre concepts émergents.

Une fois les thèmes identifiés, nous avons procédé à une analyse des occurrences, méthode largement préconisée par Bardin (2013). Cette étape consiste à calculer la fréquence d'apparition des thèmes et des sous-thèmes dans l'ensemble des discours recueillis. À chaque thème identifié, un numéro a été attribué pour faciliter la quantification des résultats. Les fréquences relatives des thèmes ont été calculées afin de déterminer leur poids dans l'analyse globale. Les résultats de cette analyse des occurrences permettent d'évaluer l'importance des différents thèmes en fonction de leur fréquence d'apparition dans les entretiens.

Cette approche, combinant codage thématique et analyse des occurrences, garantit que l'analyse reflète fidèlement les perceptions des acteurs interrogés, sans présupposer de cadre théorique préétabli. L'objectif final est de conceptualiser un modèle explicatif des effets de la digitalisation sur les organisations publiques, en s'appuyant sur les corrélations identifiées entre les sous-thèmes et les thèmes principaux.

4. TRAITEMENT DES DONNÉES EXPLORATOIRES

Le traitement des données s'articule autour de deux phases principales : d'une part, le codage thématique, structuré en trois groupes de codes, et d'autre part, l'analyse des occurrences.

4.1 Codification thématique

L'analyse des données est orientée par les objectifs ou les questions de recherche précédemment définis. Toutefois, bien que l'analyse soit initialement guidée par ces objectifs, les résultats émergent directement de l'examen des données brutes, sans être biaisés par des attentes prédéfinies. Les données collectées à travers ces études de cas sont soigneusement codées et classifiées, en veillant à écarter tout biais ou préjugé préalable. Le tableau suivant présente un extrait de la codification thématique basée sur les propos recueillis lors des entretiens. Il présente un extrait de la codification thématique des verbatim recueillis lors des entretiens sur l'impact de la digitalisation dans les organisations publiques marocaines. Les données ont été catégorisées en plusieurs groupes de codes représentant les thèmes centraux de l'étude : l'amélioration de la

performance, l'accessibilité des services et la transparence. Ces thèmes illustrent les principaux effets de la digitalisation sur les processus organisationnels et la gestion des ressources publiques.

Tableau 2 : Extrait de la codification thématique

Citations	Codes	Regroupement	Thèmes
« La digitalisation, surtout avec les plateformes en ligne, nous permet de traiter les demandes administratives plus rapidement, même en période de surcharge. »	Accélération des processus	Efficacité organisationnelle	Amélioration de la performance
« On a mis en place des outils de gestion électronique pour identifier et répondre plus efficacement aux besoins des citoyens. »	Réponse efficace aux besoins	Automatisation des services	
« Il faut bien maîtriser les outils numériques pour optimiser l'organisation du travail et améliorer la productivité. »	Maîtrise des outils numériques	Productivité	
« L'intégration des systèmes numériques nous a permis de collaborer avec d'autres départements de manière plus fluide. »	Collaboration inter-départementale	Gestion des ressources	
« On arrive à réduire les retards dans le traitement des dossiers grâce à l'automatisation des processus. »	Réduction des retards	Optimisation des délais	
« Avec les applications mobiles, même les citoyens qui ne peuvent pas se déplacer accèdent désormais à nos services en un clic. »	Accessibilité mobile	Services à distance	Accessibilité et engagement citoyen
« Nous avons développé des portails où les citoyens peuvent soumettre des réclamations à tout moment, et nous avons des équipes qui surveillent en temps réel. »	Portails de réclamations	Surveillance en temps réel	
« L'important, c'est de s'assurer que les citoyens puissent utiliser facilement ces plateformes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. »	Simplicité d'utilisation	Accessibilité de l'information	
« Le suivi des budgets publics est désormais visible par tout le monde, ce qui renforce la transparence de nos actions. »	Suivi des budgets	Gouvernance transparente	Transparence et Responsabilité
« Nous avons mis en ligne des	Publication des	Responsabilité	

rapports de gestion financière pour que chacun puisse s'assurer que les fonds publics sont utilisés correctement. »	rapports financiers	publique	
« L'accès direct aux données financières via notre site web a permis d'augmenter la confiance des citoyens. »	Confiance des citoyens	Gestion responsable	
« On a commencé à utiliser des algorithmes pour analyser les données collectées et anticiper les besoins en services publics. »	Utilisation d'algorithmes	Gestion des données	Innovation dans la gestion publique
« L'automatisation des tâches répétitives libère du temps pour nous concentrer sur des tâches plus stratégiques. »	Automatisation des tâches	Gestion stratégique	
« Il a fallu former tout le personnel pour qu'ils maîtrisent les nouveaux systèmes de gestion des citoyens. »	Formation des employés	Adaptation au numérique	Formation et adaptation des employés
« Les formations sont indispensables pour que tout le monde puisse s'adapter aux nouvelles technologies en place. »	Formation continue	Compétences numériques	

Nous avons identifié quinze codes que nous avons regroupés en cinq thèmes synthétiques, représentant les résultats de notre codage thématique. La lecture de ce tableau, extrait de notre analyse, nous a permis de mettre en évidence les impacts de la digitalisation sur les organisations publiques marocaines, répondant ainsi à notre question de recherche principale. cinq thèmes centraux se dégagent des propos recueillis lors des entretiens, à savoir : « l'amélioration de la performance », « l'accessibilité et l'engagement citoyen », « la transparence et la responsabilité », « l'innovation dans la gestion publique » et la « formation continue » .

L'analyse des verbatim montre que la digitalisation dans les organisations publiques est associée à plusieurs impacts clés, notamment l'accélération des processus administratifs, l'amélioration de la transparence et une meilleure accessibilité des services publics. Les plateformes en ligne et les outils numériques permettent de traiter un volume important de demandes tout en réduisant les retards, ce qui témoigne d'une amélioration de l'efficacité organisationnelle.

L'automatisation des tâches est également un thème récurrent dans les entretiens, avec des outils électroniques permettant non seulement de répondre efficacement aux besoins des citoyens, mais aussi de gérer les ressources plus efficacement grâce à une collaboration fluide entre les départements. Cette gestion optimisée contribue à une productivité accrue, selon les intervenants.

Par ailleurs, l'accessibilité est grandement améliorée grâce à l'adoption d'applications mobiles et de portails de réclamations. Ces outils permettent aux citoyens, même ceux éloignés géographiquement, d'accéder aux services publics sans avoir à se déplacer physiquement, ce qui renforce leur engagement et leur confiance dans les institutions.

La transparence administrative ressort également comme un thème central, notamment avec le suivi des budgets publics et la publication des rapports financiers en ligne. Ces mesures visent à accroître la responsabilité publique, en renforçant la confiance des citoyens à travers une gouvernance transparente.

Enfin, la formation continue et l'adaptation au numérique sont perçues comme des éléments cruciaux pour le succès de la digitalisation. Les employés doivent maîtriser les nouveaux outils numériques pour en tirer pleinement parti, un aspect souligné par la majorité des répondants.

4.2 Analyse des occurrences

Le tableau ci-dessous présente les résultats d'occurrence des thèmes identifiés au cours de notre étude qualitative, fournissant une vue d'ensemble sur la manière dont les différentes catégories thématiques ont été abordées par les participants. Pour effectuer cette analyse, nous avons procédé à un comptage systématique des évocations, en nous basant sur les principes d'analyse de contenu, qui stipulent que plus un thème est fréquemment cité, plus il est perçu comme important (Bardin, 2013). Chaque thème a été numéroté pour faciliter le comptage et a été codé afin de garantir l'anonymat des répondants. La fréquence absolue, relative et le poids de chaque thème ont été calculés, nous permettant de repérer les catégories et sous-catégories les plus fréquentes sur l'ensemble des interviews. Ce processus a été guidé par l'hypothèse selon laquelle la répétition des thèmes reflète leur pertinence pour les participants. À partir de cette analyse, nous avons identifié cinq catégories clés, à savoir l'amélioration de la performance, l'accessibilité et l'engagement citoyen, la transparence et la responsabilité, l'innovation dans la gestion publique, et la formation et l'adaptation des employés.

Tableau 3: Résultats d'occurrence des thèmes

Catégories de thèmes	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Cas 5	Absolue (sous-thèmes)	Nbr. de répondant	Frq. relative	Frq. cumulée	Poids (sous-thème)

1. Amélioration de la performance										
1.1.Efficacité organisationnelle										
1.1.1. Accélération des processus	Oui 4	Oui 3	Oui 2	Oui 3	Oui 4	16	5	6,32%	5/5 = 100%	
1.1.2.Réduction des retards	Oui 3	Oui 2	Oui 3	Oui 4	Oui 5	17	5	6,71%	5/5 = 100%	
1.2. Automatisation des services										
1.2.1. Réponse efficace aux besoins	Oui 3 3	Oui 3	Oui 0	Oui 2	Oui 3	11	4	4,34%	4/5 = 80%	
1.3. Productivité									31,59%	
13.1. Maîtrise des outils numériques	Oui 4	Oui 4	Oui 3	Oui 2	Oui 4	17	5	6,71%	5/5 = 100%	
1.4. Gestion des ressources										
1.4.1. Collaboration inter-départementale	Oui 5	Oui 3	Oui 4	Oui 3	Oui 4	19	5	7,5%	5/5 = 100%	
2. Accessibilité et engagement citoyen										
2.1. Accessibilité mobile	Oui 3	Oui 4	Oui 0	Oui 2	Oui 3	12	4	4,74%	4/5 = 80%	
2.2. Portails de réclamations	Oui 5	Oui 4	Oui 3	Oui 4	Oui 4	20	5	7,90%	5/5 = 100%	
2.3. Simplicité d'utilisation	Oui 4	Oui 2	Oui 3	Oui 0	Oui 3	12	4	4,74%	4/5 = 80%	

3. Transparence et responsabilité										
3.1.Suivi des budgets	Oui 4	Oui 5	Oui 3	Oui 4	Oui 5	21	5	8,30%	21,34%	5/5 = 100%
3.2.Publication des rapports financiers	Oui 3	Oui 4	Oui 3	Oui 0	Oui 5	15	4	5,92%		4/5 = 80%
3.3. Confiance des citoyens	Oui 5	Oui 3	Oui 4	Oui 2	Oui 4	18	5	7,11%		5/5 = 100%
4. Innovation dans la gestion publique										
4.1.Utilisation d'algorithmes	Oui 4	Oui 5	Oui 3	Oui 4	Oui 4	20	5	7,90%	13,42%	5/5 = 100%
4.2.Automatisation des tâches	Oui 3	Oui 4	Oui 4	Oui 2	Oui 3	16	5	6,32%		5/5 = 100%
5. Formation et adaptation des employés										
5.1. Formation des employés	Oui 5	Oui 4	Oui 3	Oui 4	Oui 5	21	5	8,30%	15,42%	5/5 = 100%
5.2. Formation continue	Oui 4	Oui 3	Oui 5	Oui 2	Oui 4	18	5	7,11%		5/5 = 100%

Le tableau ci-dessous constitue la base de l'analyse qualitative réalisée dans cette étude. Il examine comment les différentes catégories thématiques ont été abordées par les participants et permet d'identifier les thèmes et sous-thèmes les plus fréquemment mentionnés. Selon les principes d'analyse de contenu, plus un thème est fréquemment cité, plus il est perçu comme important (Mayring, 2015; Elo & Kyngäs, 2008). Dans ce cadre, nous avons choisi de retenir les thèmes mentionnés par au moins deux répondants, en partant du principe que la répétition des thèmes reflète leur pertinence pour les participants. De cette manière, vingt sous-thèmes

regroupés en cinq catégories principales ont été identifiés au cours de cette analyse.

Les cinq catégories clés retenues — à savoir l'amélioration de la performance, l'accessibilité et l'engagement citoyen, la transparence et la responsabilité, l'innovation dans la gestion publique, et la formation et l'adaptation des employés — ont été unanimement citées par l'ensemble des répondants. L'analyse révèle également que trois de ces catégories ressortent comme étant particulièrement centrales dans la perception des participants :

- **Amélioration de la performance** : Cette catégorie apparaît comme fondamentale, avec une fréquence relative de 31,59 %. Les sous-thèmes tels que l'efficacité organisationnelle et la gestion des ressources y sont largement associés, confirmant l'importance de l'optimisation des processus dans les organisations publiques. Le sous-thème de la « collaboration inter-départementale » ressort comme crucial, avec une fréquence absolue de 19 et une fréquence relative de 7,5 %. Cela met en évidence le rôle clé des synergies internes pour améliorer la performance, rejoignant les conclusions récentes de O'Leary et Vij (2012) sur la coordination interservices comme facteur d'efficacité dans les organisations publiques.
- **Transparence et responsabilité** : Cette catégorie représente 21,34 % des évocations et illustre l'importance croissante de la transparence dans la gestion publique. Les sous-thèmes tels que le suivi budgétaire et la publication des rapports financiers sont souvent mentionnés, avec le sous-thème « suivi des budgets » particulièrement notable, ayant une fréquence absolue de 21 (soit 8,30 %). Ces résultats corroborent les travaux récents de Grimmelikhuijsen et Meijer (2014) qui soulignent que la transparence financière est essentielle pour renforcer la confiance du public dans les administrations.
- **Innovation dans la gestion publique** : Bien que moins dominante que les autres catégories, l'innovation occupe une place notable avec une fréquence relative de 13,42 %. Le sous-thème « utilisation d'algorithmes » est particulièrement mis en avant, avec une fréquence de 7,90 %. Ce constat reflète l'intégration croissante des technologies numériques dans la gestion publique, en écho aux travaux de Mergel, Edelman et Haug (2019), qui identifient l'importance des innovations technologiques dans la transformation des administrations modernes.

Les autres thèmes, tels que l'accessibilité citoyenne et la formation des employés, bien qu'abordés de manière moins récurrente, fournissent des perspectives intéressantes sur les défis actuels des

administrations publiques. En particulier, la formation continue des employés se révèle être un levier clé pour répondre aux exigences d'un environnement en constante évolution, un point soutenu par des recherches récentes (Al-Hakim & Lu, 2017; van der Voet, Kuipers & Groeneveld, 2016).

5. ENSEIGNEMENTS INDUCTIFS ET IMPLICATIONS THEORIQUES

5.1 Automatisation des processus et efficacité organisationnelle

Concernant la question de recherche « Comment la digitalisation impacte-t-elle les processus organisationnels des administrations publiques marocaines ? », l'analyse des données recueillies met en avant plusieurs transformations majeures liées à l'automatisation des tâches. L'automatisation des processus administratifs, tels que le traitement des dossiers ou la gestion des requêtes, a émergé comme un facteur clé d'amélioration de l'efficacité organisationnelle. Cette conclusion a été validée par la confrontation des résultats avec la littérature existante, notamment les travaux de Berman (2018), qui soulignent que l'automatisation permet non seulement d'optimiser les flux de travail, mais aussi de libérer des ressources pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Dans une étude portant sur les administrations publiques, Mergel, Edelman et Haug (2019) confirment que l'automatisation entraîne des gains significatifs en termes de productivité, de réduction des erreurs humaines et de gestion des délais.

En ligne avec ces observations, plusieurs études (Criado et al., 2013 ; Bekkers & Homburg, 2007) mettent également en avant les effets positifs de la digitalisation sur la réduction des charges administratives répétitives, ce qui permet de concentrer les efforts sur des tâches plus stratégiques. De plus, Paarlberg et Perry (2007) insistent sur l'importance de la formation continue pour accompagner ces transformations technologiques et garantir leur succès. Il est donc essentiel de mettre en place des programmes de formation adaptés pour que les employés puissent pleinement tirer parti des outils numériques mis à leur disposition. Nous déduisons, à partir de ces contributions, qu'une organisation publique qui adopte l'automatisation des processus voit son efficacité organisationnelle considérablement améliorée, grâce à une gestion plus fluide et une meilleure allocation des ressources.

H1 : L'automatisation des processus par la digitalisation améliore significativement l'efficacité organisationnelle des administrations publiques.

5.2 Digitalisation et gestion optimisée des ressources

Les répondants utilisent principalement des outils numériques pour optimiser la gestion des ressources, qu'elles soient humaines ou financières, dans les organisations publiques. Cette approche leur permet de centraliser et de visualiser en temps réel les informations relatives aux budgets et aux effectifs, ce qui améliore la transparence et l'efficacité des décisions. En analysant ces pratiques, il apparaît que l'adoption de ces technologies favorise une allocation plus fluide des ressources, en s'appuyant sur des données précises et actualisées.

Dans ce contexte, les systèmes numériques sont perçus comme des leviers cruciaux, permettant de rationaliser la gestion des ressources et de répondre plus efficacement aux besoins organisationnels. La littérature récente confirme ces observations. Par exemple, Mergel et al. (2019) montrent que la digitalisation offre aux organisations publiques une flexibilité accrue dans la gestion des ressources et facilite l'innovation. De plus, Pereira et al. (2020) soulignent que l'intégration des outils numériques améliore la capacité des organisations à utiliser les données pour des décisions éclairées et pour une gestion optimisée.

À l'instar de l'entrepreneur qui utilise l'information pour prendre des décisions stratégiques (Brynjolfsson et McAfee, 2014), les administrateurs publics sont désormais capables d'ajuster leurs pratiques de gestion en fonction des données fournies par les systèmes numériques en temps réel. Ainsi, une organisation publique qui adopte des outils numériques pour la gestion des ressources peut prendre des décisions plus éclairées et optimiser l'utilisation de ses ressources en fonction des besoins émergents.

En conclusion, nous pouvons affirmer que plus une organisation publique adopte des outils numériques pour la gestion des ressources, plus elle bénéficie d'une optimisation accrue de ses processus de gestion, d'où notre deuxième hypothèse :

H2 : L'adoption d'outils numériques dans la gestion des ressources améliore significativement l'efficacité organisationnelle des administrations publiques.

5.3 Accessibilité et engagement citoyen

Les outils numériques, selon les répondants, permettent de rendre les services publics plus accessibles et de renforcer l'engagement citoyen. Ces technologies numériques jouent un rôle crucial

en facilitant l'accès à des services qui, auparavant, nécessitaient des interactions physiques. En offrant des solutions interactives et en temps réel, elles permettent aux citoyens d'accéder plus facilement aux services, de soumettre des requêtes ou des documents, et de communiquer directement avec les administrations. Comme le montrent les travaux de Meijer et Bolívar (2016), l'adoption de ces technologies contribue à l'augmentation de la participation citoyenne en simplifiant les processus et en améliorant la transparence.

Ce processus exige cependant des compétences organisationnelles solides, car l'efficacité de ces outils dépend de leur capacité à répondre aux critères de qualité, de convivialité et de fiabilité. Les administrations publiques doivent donc veiller à la mise en œuvre de solutions numériques adaptées aux besoins des utilisateurs, en s'assurant qu'elles sont accessibles et utilisables par tous. Cela permet de garantir une adoption à grande échelle et de renforcer la confiance des citoyens dans les services publics numériques.

Tout comme une organisation bénéficie d'une meilleure prise de décision lorsqu'elle dispose d'informations de qualité, les administrations publiques qui adoptent de manière proactive les technologies numériques parviennent à améliorer l'accessibilité et à renforcer l'engagement des citoyens dans les services publics. Cette dynamique est largement confirmée par les études récentes qui montrent que la digitalisation des services publics est perçue comme un levier pour favoriser la participation citoyenne (Mergel et al., 2019). Ainsi, nous proposons l'hypothèse suivante :

H3 : L'utilisation des technologies numériques dans les services publics renforce l'accessibilité et l'engagement des citoyens améliore significativement l'efficacité organisationnelle des administrations publiques.

5.4 . Formation des employés et adoption des technologies numériques

La formation continue des employés, lorsqu'elle est adaptée aux besoins spécifiques liés à l'adoption des technologies numériques, permet à l'organisation d'agir de manière proactive face aux défis de la digitalisation. L'accès à une formation de qualité, qui répond aux critères d'efficacité organisationnelle, renforce la capacité des employés à adopter pleinement ces nouvelles technologies, tout en minimisant les résistances et en améliorant leur productivité. Comme l'indique l'un des responsables interrogés, « la formation aux outils numériques permet à notre organisation

de mieux exploiter les technologies disponibles, d'optimiser nos processus et de gérer les résistances éventuelles au changement ».

Cette capacité des employés à maîtriser les nouvelles technologies leur permet de prendre des décisions plus éclairées, tout en améliorant les processus internes de l'organisation. En effet, la formation continue agit comme un modérateur clé en favorisant l'adoption des outils numériques et en facilitant la gestion des défis associés à la digitalisation. Comme le soulignent Westerman et al., (2014), la formation renforce la capacité des employés à adapter leur pratique à l'évolution des technologies, permettant ainsi à l'organisation de maximiser les gains en termes d'efficacité.

Les implications théoriques montrent que, tout comme une organisation bien informée est mieux préparée à gérer les risques, une organisation dotée d'un personnel bien formé est mieux équipée pour tirer parti de la digitalisation. Ainsi, nous pouvons prédire que la formation continue des employés contribue à l'amélioration de l'efficacité organisationnelle en facilitant l'adoption des outils numériques. En relation avec cette approche, nous formulons l'hypothèse suivante :

H4 : La formation continue des employés aux outils numériques modère positivement l'impact de la digitalisation sur l'efficacité organisationnelle.

5.5 Transparence et gouvernance dans les administrations publiques

Les entretiens réalisés ont mis en évidence un aspect crucial lié à la digitalisation dans les organisations publiques : la transparence des informations financières et administratives. Ce facteur joue un rôle déterminant dans l'amélioration de la confiance des citoyens envers les institutions publiques. En facilitant la publication en ligne des rapports financiers et le suivi des budgets, la digitalisation permet une plus grande ouverture des données administratives. Comme l'a souligné l'un des responsables du Cas 2, « L'accès direct aux données financières via notre site web a permis d'augmenter la confiance des citoyens ».

Dans ce cas précis, la relation entre la digitalisation des processus financiers et administratifs et la transparence n'est pas seulement un effet direct sur la confiance des citoyens, mais aussi une garantie d'amélioration de la gouvernance publique. Le responsable du Cas 4 a ajouté que « Le suivi des budgets publics est désormais visible par tout le monde, ce qui renforce la transparence de nos

actions.». Ainsi, la mise à disposition publique des données financières permet d'établir un lien de confiance renforcé entre les citoyens et les administrations.

La littérature sur la gouvernance publique confirme cette relation, notamment dans les travaux récents de **Meijer** et al., (2012), qui associent l'usage des outils numériques à une plus grande transparence et à un renforcement de l'efficacité des administrations publiques. En se basant sur ces résultats, nous pouvons avancer l'hypothèse suivante :

H5 : La digitalisation des processus financiers et administratifs renforce la transparence et améliore significativement l'efficacité organisationnelle des administrations publiques.

6. CONCLUSION

Sur la base d'une exploration empirique inductive, nous avons identifié les principaux impacts de la digitalisation sur les processus organisationnels des administrations publiques marocaines. L'analyse des entretiens a révélé que la digitalisation, notamment à travers l'automatisation des processus et la gestion numérique des ressources, joue un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité organisationnelle. Les interviewés ont souligné que l'adoption des technologies numériques contribue également à une meilleure accessibilité des services publics et à un engagement citoyen renforcé.

Toutefois, le succès de cette transition numérique repose en grande partie sur la capacité des employés à maîtriser les nouveaux outils. Les compétences en formation continue et en gestion du changement sont essentielles pour garantir que la digitalisation atteigne son plein potentiel dans les organisations publiques. Ces compétences incluent non seulement la maîtrise des technologies, mais aussi la capacité à gérer les résistances et à s'adapter aux nouvelles exigences du travail numérique.

L'aller-retour constant entre le terrain et la théorie nous a permis de dégager des implications théoriques importantes, notamment sur le lien entre digitalisation, transparence et performance. En effet, la publication en ligne des données budgétaires et administratives contribue à renforcer la confiance des citoyens et à améliorer la gouvernance publique. Ainsi, la mise en œuvre de la digitalisation apparaît comme une démarche incontournable pour moderniser les administrations

publiques dans un contexte de transformation rapide, tout en répondant aux attentes croissantes en matière de transparence, d'efficacité et d'accessibilité.

BIBLIOGRAPHIE

- Bardin, L. (2013). « L'analyse de contenu ». Presses Universitaires de France.
- Barney, J. (1991). « Firm resources and sustained competitive advantage ». *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Bekkers, V., & Homburg, V. (2007). « The Information Ecology of E-Government: E-Government as Institutional and Technological Innovation in Public Administration ». IOS Press.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). « The Second Machine Age: Work », Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2013). « Government innovation through social media: Understanding the role of e-participation in public administration ». *Government Information Quarterly*, 30(4), 319-326.
- Eisenhardt, K. M. (1989). « Building theories from case study research ». *Academy of Management Review*, 14(4), 532-550.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). « The qualitative content analysis process ». *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107-115.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1991). « Analyse des données qualitatives: Recueil de nouvelles méthodes ». De Boeck Université.
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). « Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment ». *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(1), 137-157.
- Mayring, P. (2015). « Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation », Basic Procedures and Software Solution. Klagenfurt.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). « Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392-408.
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). « Open government: Connecting vision and voice ». *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10-29.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). « *Defining digital transformation: Results from expert interviews*. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385
- O'Leary, R., & Vij, N. (2012). « Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going? » *The American Review of Public Administration*, 42(5), 507-522.
- Pereira, G. V., Macadar, M. A., Luciano, E. M., & Testa, M. G. (2020). « Delivering public value through open government data initiatives in a Smart City context ». *Information Systems Frontiers*, 22(2), 387-407.

-
- Paarlberg, L. E., & Perry, J. L. (2007). « Values Management: Aligning Employee Values and Organization Goals ». *The American Review of Public Administration*, 37(4), 387-408.
 - Strauss, A., & Corbin, J. (1990). « Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques ». Sage Publications.
 - Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). « Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation ». *Harvard Business Review Press*
 - Yin, R. K. (2018). « Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.) ». Thousand Oaks, CA: Sage.